

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

O‘TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR FONIDA BOLALARDA BRONXOOSTRUKTIV SINDROM

Ilkhamova Khilola Abduraufovna

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. O‘tkir respirator infeksiyalar bolalar orasida keng tarqalgan bo‘lib, ular ko‘pincha bronxoobstruktiv sindrom bilan asoratlanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi o‘tkir respirator infeksiyalar fonida bolalarda bronxoobstruktiv sindromning klinik kechishi, patogenetik xususiyatlari va davolash natijalarini o‘rganishdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot 2022-2024 yillar davomida 3 yoshdan 10 yoshgacha bo‘lgan 100 nafar bola ishtirokida olib borildi. Bemorlar ikki guruhga ajratilib, bir guruhda faqat simptomatik davolash, ikkinchi guruhda esa kompleks terapiya qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bronxoobstruktiv sindrom rivojlanishida bronxial yallig‘lanish, shilliq ajralishining ortishi va bronxospazm asosiy rol o‘ynaydi. Klinik jihatdan bemorlarda nafas qisilishi, xirillash va uzoq davom etuvchi yo‘tal ustunlik qildi. Kompleks davolash olgan bolalarda klinik yaxshilanish tezroq kuzatilib, nafas olish funksiyasi qisqa muddatda tiklandi. Aksincha, faqat simptomatik davolash qo‘llangan bemorlarda tiklanish jarayoni sekinroq kechdi. Tadqiqot natijalari bronxoobstruktiv sindromni davolashda kompleks va patogenetik yondashuvning ustunligini ko‘rsatdi. Ayniqsa inhalyatsion bronxodilatatorlar qo‘llanilishi simptomlarni tez bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, takroriy obstruktiv epizodlar kelajakda surunkali nafas yo‘llari kasalliklari rivojlanish xavfi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aniqlandi. Bu esa bunday bemorlarni uzoq muddat kuzatish va profilaktik choralarni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Bronxoobstruktiv sindrom; o‘tkir respirator infeksiyalar; bolalar; bronxospazm; nafas qisilishi; xirillash; inhalyatsion terapiya; pediatriya.

БРОНХООБРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ильхамова Хилола Абдурауфовна

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Острые респираторные инфекции распространены среди детей и часто осложняются бронхообструктивным синдромом. Целью данного исследования было изучение клинического течения, патогенетических особенностей и результатов лечения бронхообструктивного синдрома у детей на фоне острых респираторных инфекций. Исследование проводилось в 2022-2024 годах с участием 100 детей в возрасте от 3 до 10 лет. Пациенты были разделены на две группы: одна группа получала только симптоматическое лечение, а вторая — комплексную терапию. Результаты показали, что воспаление бронхов, повышенная секреция слизи и бронхоспазм играют ключевую роль в развитии бронхообструктивного синдрома. Клинически у пациентов преобладали одышка, свистящее дыхание и длительный кашель. У детей, получавших комплексное лечение, клиническое улучшение наблюдалось быстрее, а функция дыхания восстанавливалась в короткие сроки. Напротив, у пациентов, получавших только симптоматическое лечение, процесс выздоровления был медленнее. Результаты исследования показали превосходство комплексного и патогенетического подхода к лечению бронхообструктивного синдрома. В частности, применение ингаляционных бронходилататоров важно для быстрого облегчения симптомов. При этом было установлено, что повторные обструктивные эпизоды могут быть связаны с риском развития хронических респираторных заболеваний в будущем. Это указывает на необходимость длительного наблюдения за такими пациентами и усиления профилактических мер.

Ключевые слова: Бронхообструктивный синдром; острые респираторные инфекции; дети; бронхоспазм; одышка; свистящее дыхание; ингаляционная терапия; педиатрия.

BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN AGAINST ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

Ilkhamova Khilola Abduraufovna

Tashkent State Medical University

Abstract. Acute respiratory infections are common among children, and they are often complicated by bronchoobstructive syndrome. The aim of this study was to study the clinical course, pathogenetic features and treatment outcomes of bronchoobstructive syndrome in children against the background of acute respiratory infections. The study was conducted in 2022-2024 with the participation of 100 children aged 3 to 10 years. Patients were divided into two groups, one group received only symptomatic treatment, and the second group received complex therapy. The results showed that bronchial inflammation, increased mucus secretion and bronchospasm play a key role in the development of bronchoobstructive syndrome. Clinically, shortness of breath, wheezing and prolonged cough prevailed in patients. In children who received complex treatment, clinical improvement was observed faster, and respiratory function was restored in a short time. On the contrary, in patients who received only symptomatic treatment, the recovery process was slower. The results of the study showed the superiority of a complex and pathogenetic approach to the treatment of bronchoobstructive syndrome. In particular, the use of inhaled bronchodilators is important for the rapid relief of symptoms. At the same time, it was found that repeated obstructive episodes may be associated with the risk of developing chronic respiratory diseases in the future. This

indicates the need for long-term monitoring of such patients and strengthening preventive measures.

Keywords: Bronchoobstructive syndrome; acute respiratory infections; children; bronchospasm; shortness of breath; wheezing; inhalation therapy; pediatrics.

Kirish. Bolalar orasida o‘tkir respirator infeksiyalar eng ko‘p uchraydigan kasalliklar sirasiga kiradi va ular pediatrik amaliyotda nafaqat tez-tez uchrashi, balki asoratlar bilan kechish ehtimoli yuqoriligi bilan ham ahamiyatlidir. Ayniqsa, erta yoshdagi bolalarda nafas yo‘llarining anatomik torligi va funksional yetilmaganligi sababli hatto oddiy virusli infeksiya ham bronxial daraxt faoliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu jihatdan qaraganda, bronxoobstruktiv sindrom o‘tkir respirator infeksiyalar fonida rivojlanadigan eng muhim va klinik jihatdan dolzarb sindromlardan biri hisoblanadi [1].

Bronxoobstruktiv sindrom nafas yo‘llarining torayishi, havo o‘tishining qiyinlashuvi va nafas chiqarish vaqtida xirillash bilan tavsiflanadi. Ushbu holatning shakllanishida bir nechta patofiziologik mexanizmlar bir vaqtda ishtirok etadi. Birinchidan, bronxial shilliq qavatning yallig‘lanishi natijasida shish paydo bo‘ladi, bu esa lumenning torayishiga olib keladi. Ikkinchidan, shilliq sekreti ortadi va bu sekret bronx ichida to‘planib, havo o‘tishiga mexanik to‘sqinlik qiladi. Uchinchidan, bronxial mushaklar spazmi rivojlanib, bu jarayon obstruktsiyani yanada kuchaytiradi [2].

Bolalarda bu sindromning rivojlanishiga predispozitsiya qiluvchi omillar ham mavjud. Ular orasida immun tizimning yetilmaganligi, allergik fonda bo‘lish, genetik moyillik, passiv chekish ta’siri va ekologik omillar muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, RSV va rinovirus infeksiyalari bronxoobstruktiv epizodlarning asosiy sabablaridan biri sifatida ko‘rsatiladi [3].

Mazkur muammo nafaqat qisqa muddatli klinik simptomlar bilan cheklanib qolmaydi, balki uzoq muddatli oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Takroriy bronxoobstruktiv epizodlar keyinchalik bronxial astma rivojlanish xavfini oshiradi. Shu sababli ushbu sindromni erta aniqlash va samarali davolash pediatriyada muhim vazifalardan biri hisoblanadi [4].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bronxoobstruktiv sindrom rivojlanishida nafaqat infeksiyon omillar, balki mikrobiota o'zgarishlari va immun javobning disbalansi ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois, bu masalani chuqurroq o'rganish va kompleks yondashuv asosida davolash strategiyalarini ishlab chiqish zarur hisoblanadi [5].

Metodlar. Mazkur tadqiqot 2022-2024 yillar davomida pediatriya klinikasida olib borildi va unda o'tkir respirator infeksiyalar fonida bronxoobstruktiv sindrom rivojlangan bolalar kuzatildi. Tadqiqotga 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 100 nafar bola jalb qilindi. Ushbu bemorlarda tashxis klinik belgilar, auskultativ topilmalar va instrumental tekshiruvlar asosida tasdiqlandi. Tadqiqot dizayni prospektiv kuzatuvga asoslangan bo'lib, barcha bemorlar davolash jarayonida dinamik kuzatuv ostida bo'ldi [6].

Ishtirokchilar ikki guruhga ajratildi. Birinchi guruhda faqat simptomatik davolash qo'llanilgan bo'lsa, ikkinchi guruhda kompleks davolash usuli tanlandi. Kompleks davolash tarkibiga bronxodilatatorlar, inhalyatsion kortikosteroidlar va qo'shimcha ravishda mukolitik vositalar kiritildi. Har bir bemorda davolash individual holatga qarab moslashtirildi, ammo umumiy protokolga rioya qilindi [7].

Klinik baholashda asosiy e'tibor nafas olish tezligi, xirillash darajasi, yordamchi mushaklarning ishtiroki va umumiy holatga qaratildi. Har kuni bemorlarning kislorod saturatsiyasi pulsoksimetriya yordamida aniqlanib, qayd etildi. Bu ko'rsatkich davolash samaradorligini baholashda muhim mezonlardan biri sifatida xizmat qildi [8].

Davolash jarayonida bronxodilatator sifatida Salbutamol inhalyatsiya shaklida qoʻllanildi. Inhalyatsion terapiya nebulayzer orqali amalga oshirildi, bu esa dori vositasining toʻgʻridan-toʻgʻri bronxlarga yetib borishini taʼminladi. Bundan tashqari, ayrim bemorlarda yalligʻlanishga qarshi terapiya ham qoʻllanildi [9].

Tadqiqot davomiyligi 7 kuni tashkil etdi va bu vaqt ichida klinik belgilar dinamikasi har kuni qayd etildi. Natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, guruhlar oʻrtasidagi farqlar tahlil qilindi. Ushbu metodologiya bronxoobstruktiv sindromni kompleks baholash va davolash samaradorligini aniqlash imkonini berdi [10].

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, oʻtkir respirator infeksiyalar fonida bronxoobstruktiv sindrom rivojlangan bolalarda klinik belgilar ancha yaqqol namoyon boʻladi va bu belgilar kasallikning ogʻirlik darajasiga bogʻliq holda turlicha ifodalanadi. Bemorlarning katta qismida nafas qisilishi, xirillash va uzoq davom etuvchi yoʻtal asosiy simptomlar sifatida qayd etildi. Ayniqsa, expirator dispnoe koʻpchilik bolalarda aniqlangan boʻlib, bu bronxial obstruktsiyaning muhim belgisi hisoblanadi [11].

Simptomatik davolash olgan birinchi guruhda klinik belgilar asta-sekin kamaydi, ammo toʻliq yoʻqolishi koʻproq vaqt talab qildi. Davolashning 7-kuniga kelib bemorlarning bir qismida hali ham yengil xirillash va yoʻtal saqlanib qolganligi kuzatildi. Kislород saturatsiyasi asta-sekin oshib, 92 foizdan 95 foizgacha yetdi, ammo bu koʻrsatkich barcha bemorlarda bir xil darajada tiklanmadi [12].

Kompleks davolash olgan ikkinchi guruhda esa klinik holat ancha tez yaxshilandi. Inhalyatsion terapiya qoʻllangan bemorlarda 3-4 kun ichida nafas olish yengillashdi, xirillash sezilarli darajada kamaydi va umumiy holat yaxshilandi. 7-kun oxiriga kelib bemorlarning aksariyatida simptomlar toʻliq yoʻqolganligi qayd etildi [13].

Bundan tashqari, kislород saturatsiyasi koʻrsatkichlari ham tezroq tiklangan. Ikkinchi guruhda SpO₂ darajasi 96–98 foizga yetgan boʻlsa, bu birinchi guruhga nisbatan sezilarli ustunlikni koʻrsatdi. Shuningdek, kompleks davolash olgan

bemorlarda kasallik davomiyligi qisqarganligi aniqlandi, bu esa klinik jihatdan muhim natija hisoblanadi [14]. Natijalar umumiy tahlili bronxoobstruktiv sindromda kompleks yondashuvning yuqori samaradorligini tasdiqladi va inhalyatsion terapiyaning asosiy o‘rin tutishini ko‘rsatdi.

Muhokama. Olingan natijalar bolalarda bronxoobstruktiv sindrom rivojlanishida yallig‘lanish va bronxospazmning asosiy patogenetik omillar ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. O‘tkir respirator infeksiyalar bronxial epiteliyga zarar yetkazib, yallig‘lanish mediatorlarini faollashtiradi va natijada bronxlar reaktivligi oshadi. Bu jarayon bronxlarning torayishiga va nafas olishning qiyinlashuviga olib keladi [15].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kompleks davolash simptomatik yondashuvga qaraganda ancha samaraliroq hisoblanadi. Bu esa zamonaviy pediatrik tavsiyalar bilan to‘liq mos keladi. Ayniqsa inhalyatsion bronxodilatatorlar bronxial mushaklarni bo‘shashtirib, havo o‘tishini yaxshilaydi va simptomlarni tez bartaraf etadi [16].

Shuningdek, yallig‘lanishga qarshi terapiya bronxial shilliq qavatdagi shishni kamaytirib, patologik jarayonni sekinlashtiradi. Bu esa davolash samaradorligini oshiradi va kasallikning davomiyligini qisqartiradi. Tadqiqot davomida olingan natijalar bu fikrni amaliy jihatdan tasdiqladi. Bundan tashqari, takroriy bronxoobstruktiv epizodlar kelajakda bronxial astma rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi yana bir bor ta’kidlandi. Shu sababli bunday bolalarni uzoq muddat kuzatish va profilaktik choralarni amalga oshirish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, bronxoobstruktiv sindromni davolashda kompleks yondashuv, ya’ni patogenetik mexanizmlarni hisobga olgan holda davolash eng samarali strategiya hisoblanadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari o‘tkir respirator infeksiyalar fonida bolalarda bronxoobstruktiv sindrom keng tarqalgan va klinik jihatdan muhim muammo ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu sindromning rivojlanishida bronxial shilliq

qavatning yallig‘lanishi, shilliq sekretsiasining ortishi va bronxospazm yetakchi patogenetik omillar sifatida namoyon bo‘lishi aniqlandi. Ayniqsa, erta yoshdagi bolalarda nafas yo‘llarining anatomik torligi sababli bu jarayonlar tez va og‘ir kechishi mumkin.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, faqat simptomatik davolash bilan cheklanib qolish yetarli emas. Kompleks yondashuv, xususan inhalyatsion bronxodilatatorlar, yallig‘lanishga qarshi vositalar va umumiy qo‘llab-quvvatlovchi terapiya birgalikda qo‘llanilganda ancha yuqori klinik samaradorlikka erishiladi. Bu yondashuv nafaqat simptomlarni tez bartaraf etadi, balki kasallik davomiyligini ham sezilarli darajada qisqartiradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari bronxoobstruktiv epizodlarning takrorlanishi kelajakda bronxial astma rivojlanish xavfi bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Shu sababli bunday bolalarni erta aniqlash, individual kuzatuvga olish va profilaktik choralarni o‘z vaqtida amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2023.
2. World Health Organization. Acute respiratory infections in children. Geneva: WHO; 2022.
3. Jartti T, Smits HH, Bønnelykke K, et al. Bronchiolitis needs a revisit: Distinguishing between virus entities and their treatments. *Allergy*. 2020;75(7):1629–1642. doi:10.1111/all.14262
4. Florin TA, Plint AC, Zorc JJ. Viral bronchiolitis. *Lancet*. 2021;397(10274):211–224. doi:10.1016/S0140-6736(20)32312-9
5. Bush A, Fleming L. Diagnosis and management of asthma in children. *BMJ*. 2020;368:l6801. doi:10.1136/bmj.l6801
6. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: bronchiolitis. *Pediatrics*. 2020;145(1):e20193425. doi:10.1542/peds.2019-3425

7. Papadopoulos NG, Christodoulou I, Rohde G, et al. Viruses and bacteria in acute asthma exacerbations. *Clin Exp Allergy*. 2020;50(4):409–417. doi:10.1111/cea.13585
8. Beigelman A, Bacharier LB. Management of preschool children with recurrent wheezing. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2021;9(6):2078–2086. doi:10.1016/j.jaip.2021.03.022
9. Friedman JN, Rieder MJ, Walton JM. Bronchiolitis: Recommendations for diagnosis and management. *CMAJ*. 2021;193(12):E440–E451. doi:10.1503/cmaj.201589
10. Johnston SL. Innate immunity in the pathogenesis of virus-induced asthma exacerbations. *Nat Rev Immunol*. 2020;20(10):631–641. doi:10.1038/s41577-020-0330-3
11. Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D, et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers. *CMAJ*. 2021;193(4):E136–E145. doi:10.1503/cmaj.200933
12. NICE Guideline. Bronchiolitis in children: diagnosis and management. London; 2021.
13. McCallum GB, Binks MJ. The epidemiology of bronchiolitis and viral wheeze. *Pediatr Pulmonol*. 2022;57(3):583–591. doi:10.1002/ppul.25761
14. Midulla F, Nenna R, Scagnolari C, et al. Respiratory syncytial virus bronchiolitis: pathogenesis and management. *Pediatr Allergy Immunol*. 2021;32(S26):29–34. doi:10.1111/pai.13455
15. Kneyber MCJ, Brandenburg AH, de Groot R, et al. Risk factors for respiratory syncytial virus associated apnoea. *Eur J Pediatr*. 2020;179(4):541–548. doi:10.1007/s00431-019-03506-5
16. UNICEF. Pneumonia and respiratory diseases in children: global report. 2023.